

DESAFIOS E IMPLICAÇÕES DO USO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA FORMAÇÃO ACADÊMICA NO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DA UNEMAT CAMPUS JUARA

Thais Antonielli Souza Moraes¹

Ana Maria de Lima²

Alessandra Maria Filippin dos Passos Santos³

¹Administração – Universidade do Estado de Mato Grosso/UNEMAT. E-mail: thais.antonielli@unemat.br

²Administração – Universidade do Estado de Mato Grosso/UNEMAT. E-mail: ana.lima@unemat.br

³Administração – Universidade do Estado de Mato Grosso/UNEMAT. E-mail: alessandra.maria@unemat.br

DOI:10.5281/zenodo.19837001

Resumo

Esta pesquisa teve como objetivo analisar os benefícios, desafios e implicações do uso da Inteligência Artificial (IA) na formação acadêmica dos estudantes do curso de Administração da Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) – Campus Juara. O estudo caracterizou-se como descritivo, de abordagem qualitativa, fundamentado em pesquisa documental e de campo. A população contemplou os acadêmicos da 5ª à 8ª fase do curso, selecionados por conveniência, totalizando 49 respondentes. Para a coleta de dados, foi aplicado um questionário estruturado em formato digital, composto por perguntas de múltipla escolha e itens avaliados em escala linear. Os resultados revelaram que a maioria dos estudantes já fazia uso de ferramentas de IA em suas atividades acadêmicas, sendo o ChatGPT e similares as principais tecnologias utilizadas (97,9%). Além disso, grande parte dos respondentes concordou que a IA deve ser incorporada de forma mais estruturada ao curso (85,5%), reforçando seu potencial de apoio no desenvolvimento de competências demandadas pelo mercado de trabalho. Concluiu-se que, apesar dos desafios éticos, metodológicos e estruturais, a Inteligência Artificial configurou-se como um recurso estratégico no processo de formação acadêmica, oferecendo oportunidades para inovação educacional e melhor preparação dos futuros profissionais de Administração diante das exigências de um mercado cada vez mais digitalizado.

Palavras-Chaves: Inteligência Artificial; Ensino superior; Competências; Formação acadêmica; Educação.

1. INTRODUÇÃO

A Inteligência Artificial (IA) consolidou-se como um dos maiores avanços tecnológicos do século XXI, impactando de maneira significativa diversos setores da sociedade, como saúde, economia, mercado de trabalho e educação. Desde os primeiros estudos na década de 1950, a IA evoluiu para além do campo teórico, passando a integrar o cotidiano das pessoas por meio de assistentes virtuais, sistemas de recomendação e mecanismos de tradução automática (Russell, 2013; Kaufman; Santaella, 2020; Fernández Marcial; Gomes, 2022).

No ensino superior, a IA tem assumido um papel estratégico no apoio ao processo de ensino-aprendizagem. Sua aplicação tem possibilitado a personalização das experiências educacionais, ampliado o acesso ao conhecimento e otimizado a gestão acadêmica. Além disso, contribui para que docentes adaptem metodologias e acompanhem o desempenho discente de forma mais dinâmica, favorecendo a formação de profissionais preparados para as demandas de um mercado de trabalho digitalizado (Silveira; Vieira Júnior, 2019).

Apesar dos avanços, a adoção da IA no ambiente educacional ainda apresenta desafios. Entre eles destacam-se limitações de infraestrutura, necessidade de formação continuada dos docentes, altos custos de implementação e preocupações éticas relacionadas à privacidade e ao uso responsável dos dados. Esses obstáculos evidenciam que a incorporação da IA requer não apenas investimento, mas reflexão crítica sobre seus impactos sociais e pedagógicos (Luckin et al., 2016; Holmes et al., 2021; Silveira; Vieira Júnior, 2019).

Dessa forma, o estudo buscou analisar os benefícios, desafios e implicações do uso da IA na formação acadêmica no curso de Administração da UNEMAT – Campus Juara – MT.

2. METODOLOGIA

A pesquisa foi classificada como descritiva, com abordagem qualitativa. Foi considerada descritiva por buscar identificar e caracterizar os benefícios, desafios e implicações do uso da IA na formação acadêmica dos estudantes de Administração da UNEMAT – Campus Juara (Gil, 2019). Já a abordagem qualitativa possibilitou compreender percepções e experiências dos acadêmicos em relação ao uso da IA valorizando significados e interpretações sociais (Minayo, 2001; Creswell, 2014).

O estudo também foi documental e de campo. Foi documental pelo uso de artigos, dissertações e publicações sobre IA e sua aplicação na educação. Caracterizou-se como pesquisa de campo pela coleta direta com os acadêmicos do curso (Gil, 2019). O universo correspondeu a todos os estudantes do curso de Administração da UNEMAT – Campus Juara. A amostra foi composta por acadêmicos da 5ª à 8ª fase, que responderam voluntariamente a um questionário digital. Essas fases foram escolhidas por coincidirem com os momentos da formação em que os estudantes desenvolvem o Estágio Supervisionado I e II e o Trabalho de Conclusão de Curso I e II, etapas que demandam maior integração entre teoria, prática e pesquisa. Embora houvesse mais estudantes matriculados nas fases referidas, apenas 49 participaram efetivamente da pesquisa. A pesquisadora, apesar de pertencer à 8ª fase, não integrou a amostra para evitar conflito de interesse.

A coleta ocorreu por meio de questionário estruturado disponibilizado via *Google Forms*, contendo questões de múltipla escolha e itens avaliados em escala. As questões foram 13 elaboradas com base na literatura discutida no referencial teórico. Após a coleta, os dados foram organizados em planilhas e submetidos à análise estatística descritiva, com cálculo de frequências absolutas e relativas.

A análise dos resultados foi conduzida em diálogo com a fundamentação teórica, possibilitando interpretação crítica e consistente sobre o uso da IA na formação acadêmica.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Uso da Inteligência Artificial pelos acadêmicos

O questionário foi respondido por 49 discentes matriculados no curso de Administração da Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) - Campus de Juara, distribuídos entre a 5ª e a 8ª fase. A amostra concentrou estudantes que se encontravam em estágios mais avançados da formação, engajados nas disciplinas de Estágio Supervisionado I e II (5ª e 6ª fases) e Trabalho de Conclusão de Curso I e II (7ª e 8ª fases). Essa escolha revelou-se pertinente, uma vez que tais etapas demandam maior integração entre teoria e prática, bem como o uso de ferramentas tecnológicas e metodológicas voltadas à pesquisa e à análise organizacional - contextos nos quais a Inteligência Artificial tem se mostrado cada vez mais relevante.

Conforme apresentado na Figura 1, observou-se predominância do gênero feminino entre os respondentes, com 37 estudantes (75,5%), enquanto 11 participantes (22,4%) se identificaram como do gênero masculino e 1 participante (2,1%) optou por não declarar ou indicou outra identidade de gênero. Esse perfil reflete uma tendência nacional observada em levantamentos do ensino superior brasileiro, que apontam a crescente presença feminina em cursos da área de Ciências Sociais Aplicadas, especialmente nas formações voltadas à gestão e administração (INEP, 2022).

Figura 1 - Distribuição dos respondentes por gênero

Fonte: Dados da pesquisa (2025).

A composição amostral, portanto, contribuiu para contextualizar os resultados da pesquisa, uma vez que a predominância feminina pode influenciar as percepções sobre o uso da IA no contexto acadêmico. Do ponto de vista analítico, reconhece-se que diferenças de gênero podem se relacionar a distintos níveis de familiaridade com tecnologias digitais, estratégias de aprendizagem e modos de apropriação de recursos tecnológicos. Assim, as discussões

subsequentes consideram essa variável como elemento potencial de diferenciação interpretativa, buscando identificar eventuais nuances entre os grupos.

De acordo com Gil (2019), a caracterização do perfil dos participantes constitui uma etapa fundamental da pesquisa, pois permite compreender o contexto no qual os dados foram coletados e sustenta a validade das interpretações realizadas. Nesse sentido, a análise do perfil dos respondentes não apenas descreve a amostra, mas também oferece subsídios para uma leitura mais crítica e contextualizada dos resultados obtidos.

Esta seção apresenta os resultados referentes à frequência de utilização de ferramentas de Inteligência Artificial (IA) pelos estudantes do curso de Administração da UNEMAT - Campus Juara. O objetivo foi compreender em que medida essas tecnologias têm sido incorporadas ao cotidiano acadêmico e quais tendências de uso se manifestam entre os discentes.

Figura 4 - Frequência de uso de ferramentas de Inteligência Artificial pelos acadêmicos

Fonte: Dados da pesquisa (2025).

Conforme ilustrado na Figura 4, a maioria dos participantes relatou utilizar ferramentas de IA com regularidade, destacando-se as opções “muita frequência” e “frequente”. Esse resultado indica que a IA já se consolidou como um recurso de apoio expressivo nas atividades acadêmicas, na elaboração de trabalhos, na realização de pesquisas e na execução de tarefas cotidianas.

No campo educacional, a IA demonstra ainda potencial para reconfigurar as dinâmicas de ensino e aprendizagem, promovendo novas formas de interação entre professores e alunos. Nessa perspectiva, o estudante assume papel mais ativo na construção do conhecimento, enquanto o docente atua como mediador, orientando o processo e incentivando o pensamento crítico (Tavares; Meira; Amaral, 2023). Essa mudança de paradigma reforça a importância de integrar a IA de forma ética e pedagógica, assegurando que seu uso contribua efetivamente para o desenvolvimento acadêmico e profissional dos discentes.

Os resultados apresentados na Figura 5 evidenciaram a ampla predominância do *ChatGPT*, citado por 98% dos participantes, como a principal ferramenta de IA utilizada no cotidiano acadêmico. Apenas 2% dos respondentes mencionaram recorrer a ferramentas de tradução automática, o que demonstra uma forte centralização do uso em torno das plataformas de IA generativa baseadas em linguagem natural.

Figura 5 - Principais ferramentas de IA utilizadas no cotidiano acadêmico

Fonte: Dados da pesquisa (2025).

Esse resultado reflete o impacto expressivo que os sistemas conversacionais, como o *ChatGPT*, exercem sobre as práticas de estudo e produção textual no ensino superior. Conforme apontam Malmström, Stöhr e Ou (2023), a adoção dessas tecnologias tem favorecido experiências de aprendizagem mais dinâmicas, personalizadas e acessíveis, especialmente em atividades que envolvem escrita, pesquisa e resolução de problemas.

Além disso, a predominância do *ChatGPT* sugere uma tendência de substituição gradual de ferramentas tradicionais, como tradutores ou corretores automáticos, por soluções mais abrangentes e interativas, capazes de oferecer suporte cognitivo e explicações conceituais. Essa constatação reforça o argumento de Tavares, Meira e Amaral (2023) de que a IA atua como agente mediador no processo de construção do conhecimento, ampliando a autonomia discente e a capacidade crítica dos estudantes.

Os dados demonstram que o uso da IA, sobretudo via *ChatGPT*, já se tornou parte integrante das práticas acadêmicas, revelando uma mudança no modo como os estudantes acessam, processam e produzem informações no contexto universitário contemporâneo.

3.2. Percepção sobre a preparação docente

Conforme ilustrado na Figura 6, verificou-se que a maioria expressiva dos participantes considerou “muito importante” ou “importante” que os professores estejam preparados para utilizar a IA de maneira eficaz em sala de aula. Esse resultado evidencia uma percepção madura por parte dos discentes, que reconhecem a formação docente como fator determinante para o uso pedagógico responsável da tecnologia.

Figura 6 - Importância da formação docente para uso da IA

Fonte: Dados da pesquisa (2025).

De acordo com Renz e Hilbig (2020), a incorporação da IA à educação deve estar ancorada em práticas pedagógicas bem estruturadas e no desenvolvimento das competências digitais dos professores, uma vez que o domínio técnico, sem reflexão crítica, tende a gerar usos superficiais e pouco formativos. Nesse sentido, a formação docente requer uma compreensão crítica dos impactos epistemológicos, éticos e metodológicos das tecnologias emergentes. Conforme discutem Selwyn *et al.* (2018), é fundamental desenvolver um letramento digital pedagógico que permita aos professores integrarem a Inteligência Artificial e outras inovações tecnológicas de maneira consciente, reflexiva e orientada por princípios educacionais sólidos.

Além disso, a valorização da formação continuada reforça o papel do professor como mediador entre o conhecimento humano e o tecnológico, assegurando que a IA funcione como instrumento de ampliação da aprendizagem e não como substituto do trabalho docente (UNESCO, 2023).

Figura 7 - Impacto da falta de formação docente no uso da IA

Fonte: Dados da pesquisa (2025).

Na questão seguinte, representada pela Figura 7, a maior parte dos estudantes concordou que a ausência de formação preparo docente compromete o aproveitamento das potencialidades da IA, podendo inclusive gerar dependência tecnológica ou uso inadequado das ferramentas. Essa percepção converge com as observações de Silveira e Vieira Junior (2019), segundo os quais a falta de formação específica e a insuficiência de infraestrutura tecnológica figuram entre os principais entraves à implementação efetiva da IA na educação superior brasileira.

Estudos recentes reforçam essa preocupação. Zawacki-Richter et al. (2019), em uma revisão sistemática sobre IA na educação, destacam que o fator humano – a formação pedagógica - continua sendo o elemento mais crítico para o sucesso de iniciativas baseadas em IA. Da mesma forma, UNESCO (2023) e OECD (2021) defendem que políticas educacionais voltadas à transformação digital devem priorizar programas de formação docente, com ênfase em ética, privacidade de dados e uso criativo das tecnologias emergentes.

Dessa forma, os resultados desta pesquisa indicam que os discentes reconhecem que a efetividade do uso da Inteligência Artificial está relacionada ao papel ativo e qualificado dos professores. Essa percepção revelou uma postura crítica e coerente com as discussões atuais sobre inovação educacional e formação continuada docente.

3.3 Impactos da IA no ensino e aprendizagem

Observou-se que a maioria dos respondentes concordou que a IA contribui para melhorar a qualidade das discussões em sala de aula, favorecendo o engajamento e a participação ativa dos estudantes

Figura 8 - Percepção sobre a IA melhorar as discussões em sala de aula

Fonte: Dados da pesquisa (2025).

Esse resultado evidencia que as ferramentas de IA, quando bem integradas às práticas pedagógicas, podem potencializar o diálogo e a construção colaborativa do conhecimento. Segundo Pischetola (2016), as tecnologias digitais ampliam as possibilidades de interação entre professores e alunos, promovendo práticas mais dialógicas e metodologias que valorizam o protagonismo discente. Essa perspectiva reforçou a importância de compreender a IA como mediadora de novas formas de pensar e aprender em rede.

Figura 9 - Percepção sobre a IA facilitar a aprendizagem

Fonte: Dados da pesquisa (2025).

Na figura 9, a percepção dos estudantes foi mais expressiva: quase todos afirmaram que o uso da IA facilitou o processo de aprendizagem, por permitir o acesso rápido à informação, a personalização dos estudos e a resolução de dúvidas de forma autônoma. Esse resultado corrobora Tavares, Meira e Amaral (2023), que destacam o potencial da IA

para adaptar conteúdos às necessidades individuais, otimizando o tempo e ampliando as oportunidades de aprendizagem. Nessa direção, Luckin *et al.* (2016) ressaltam que a IA, ao oferecer *feedback* imediato e personalizado, contribui para um aprendizado mais efetivo e centrado no estudante, fortalecendo sua autonomia cognitiva.

Figura 10 - Percepção sobre a incorporação estruturada da IA no curso

Fonte: Dados da pesquisa (2025)

A figura 10 revelou que 85,5% dos discentes concordaram totalmente ou concordaram que a IA deveria ser incorporada de forma mais estruturada ao curso de Administração. Esse resultado sugere uma compreensão amadurecida sobre a necessidade de integrar a tecnologia ao currículo de modo sistemático e contínuo. Adiguzel, Kaya e Cansu (2023) argumentam que a eficácia da IA na educação depende de um planejamento pedagógico intencional, que envolva a formação docente e o alinhamento entre objetivos de aprendizagem e ferramentas tecnológicas. Assim, a IA pode ser vista como componente estratégico para o desenvolvimento de competências digitais e profissionais.

Figura 11 - IA como preparação para enfrentar os desafios tecnológicos do mercado de trabalho

Fonte: Dados da pesquisa (2025).

Na figura 11, verificou-se que a maioria dos estudantes reconheceu o papel da IA na preparação para os desafios tecnológicos do mercado de trabalho, evidenciando uma percepção positiva quanto à relevância prática dessas ferramentas para a futura atuação profissional. Essa visão encontra respaldo em Pischetola (2016) e em UNESCO (2023), que apontam a importância da inclusão crítica da tecnologia na formação superior, a fim de preparar sujeitos capazes de compreender e intervir em contextos de transformação digital.

De modo geral, os resultados indicaram que os estudantes percebem a IA como elemento catalisador da aprendizagem e da inovação pedagógica, ao mesmo tempo em que reconhecem a necessidade de sua integração planejada e ética no ambiente educacional. Essa percepção reflete um cenário de mudança paradigmática, no qual o ensino superior passa a incorporar, de forma gradual, práticas formativas orientadas pela cultura digital e pela inteligência artificial.

3.4 IA e o mercado de trabalho

Nos temas abaixo, demonstra-se a percepção dos estudantes sobre o papel da Inteligência Artificial (IA) na preparação para o mercado de trabalho e os principais desafios ou riscos associados ao seu uso profissional.

Figura 12 - Percepção sobre IA e preparação para o mercado de trabalho

Fonte: Dados da pesquisa (2025).

Na figura 12, a maioria dos respondentes indicou que a utilização da IA pode contribuir para o desenvolvimento de competências demandadas pelo mercado de trabalho. Essa avaliação dos discentes sinalizou uma percepção pragmática: a IA é vista como instrumento capaz de fortalecer habilidades técnicas (p. ex. análise de dados) e transversais (p. ex. resolução de problemas, comunicação baseada em evidências). Essa conclusão converge com relatórios internacionais que apontam a automação e as tecnologias digitais como vetores de transformação das ocupações e de requalificação de competências e análises da OECD (2021), que destacam a necessidade de habilidades digitais, analíticas e de aprendizagem contínua para a empregabilidade em economias cada vez mais digitais.

Figura 13 - Principais desafios percebidos no uso da IA

Fonte: Dados da pesquisa (2025).

A figura 13 explorou as preocupações apontadas pelos estudantes. Entre os riscos mais citados figuraram a dependência excessiva da tecnologia e o risco de plágio/uso indevido de conteúdo gerado automaticamente. Esses receios são coerentes com a literatura recente: Bender *et al.* (2021) e Floridi *et al.* (2018) alertam para limitações epistemológicas e riscos éticos associados a modelos de linguagem (*hallucinações*, *viéses*, responsabilidade sobre conteúdo), enquanto estudos sobre integridade acadêmica como Bretag, (2016) documentam como novas tecnologias reconfiguram as possibilidades e formas de má conduta acadêmica. Além disso, organismos como a UNESCO (2023) têm enfatizado a importância de políticas institucionais que tratem da privacidade, da propriedade intelectual e do uso responsável da IA na educação e no trabalho.

3.5 Benefícios identificados

A figura 14 teve como objetivo identificar os benefícios percebidos pelos acadêmicos em relação ao uso da Inteligência Artificial (IA) no ensino superior.

Figura 14 - Benefícios percebidos do uso da IA no ensino superior

Fonte: Dados da pesquisa (2025).

Os resultados revelaram que os principais benefícios apontados pelos participantes foram a facilitação da aprendizagem, o apoio à produção científica e a agilidade no acesso à informação. Tais percepções evidenciam que a IA tem sido reconhecida pelos estudantes como uma ferramenta capaz de potencializar o aprendizado e otimizar as práticas de estudo, reduzindo barreiras informacionais e ampliando as possibilidades de pesquisa.

Esses achados corroboram as observações de Tavares, Meira e Amaral (2023), que destacam o papel da IA na personalização do ensino, na automação de tarefas cognitivas repetitivas e na democratização do conhecimento, permitindo que os estudantes desenvolvam

autonomia intelectual e competências digitais. De forma semelhante, Kaufman e Santaella (2020) apontam que o uso de ferramentas como assistentes virtuais, tradutores automáticos e sistemas de recomendação tem se integrado de maneira orgânica ao cotidiano acadêmico, favorecendo práticas de aprendizagem mais flexíveis e adaptativas.

Além disso, os resultados dialogam com as análises de Pischetola (2016), ao enfatizarem o papel das tecnologias digitais na promoção de metodologias ativas, que estimulam o engajamento, a colaboração e o protagonismo discente. Nesse sentido, a IA não apenas atua como suporte instrumental, mas se configura como um mediador cognitivo e pedagógico, capaz de transformar as dinâmicas de ensino-aprendizagem no ensino superior.

Os benefícios identificados reforçaram que a adoção da Inteligência Artificial, quando orientada por princípios éticos e pedagógicos, contribui para qualificar o processo formativo, estimular a aprendizagem autônoma e aproximar a universidade das exigências tecnológicas do século XXI.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo teve como objetivo analisar os benefícios, desafios e implicações do uso da Inteligência Artificial (IA) na formação acadêmica dos estudantes do curso de Administração da UNEMAT – Campus Juara. Buscou-se identificar as ferramentas mais utilizadas, compreender a percepção discente, avaliar benefícios e desafios e verificar como a IA contribui para o desenvolvimento de competências profissionais.

Os resultados demonstraram que a IA já ocupa espaço significativo no cotidiano acadêmico. A amostra, composta por 49 estudantes da 5ª à 8ª fase, apresentou predominância feminina (75,5%), maior concentração na 6ª e 5ª fases e faixa etária predominante entre 20 e 26 anos.

Em relação ao uso da IA, 67% afirmaram utilizá-la com frequência ou muita frequência, sendo o ChatGPT a ferramenta mais citada (98%). Entre os principais benefícios, destacaram-se: facilitação da aprendizagem, apoio à produção de trabalhos acadêmicos, agilidade no acesso à informação e desenvolvimento de habilidades cognitivas e técnicas.

Os resultados também revelaram percepção positiva sobre a contribuição da IA para o desenvolvimento de competências exigidas pelo mercado de trabalho, como autonomia, pensamento crítico e capacidade de resolução de problemas. Por outro lado, os desafios mais apontados foram dependência tecnológica, risco de plágio e falta de domínio técnico no uso das ferramentas, reforçando a necessidade de formação institucional para um uso ético e responsável.

II SIDA

III SEMINÁRIO DE INCLUSÃO E DIVERSIDADE NO AMBIENTE ACADÊMICO

Políticas Inclusivas, Diversidade Epistêmica e Equidade no Ensino Superior
21 e 22 de maio de 2026

De modo geral, conclui-se que a IA representa um recurso relevante para a modernização das práticas educacionais, fortalecendo a autonomia discente e ampliando as possibilidades de aprendizagem. Contudo, seu uso deve ser orientado por princípios éticos e pedagógicos, garantindo que a tecnologia funcione como apoio, e não como substitutiva do pensamento crítico e da mediação docente. Recomenda-se que pesquisas futuras incluam docentes e gestores acadêmicos, ampliando a compreensão sobre a integração da IA na educação superior.

REFERÊNCIAS

ADIGUZEL, T.; KAYA, A.; CANSU, A. The effectiveness of artificial intelligence applications in higher education: A pedagogical perspective. *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, v. 20, n. 1, p. 1–17, 2023.

BENDER, E. M.; GEBRU, T.; MCGILL, M.; SHMITT MAJOR, A.; MITCHELL, M. et al. On the dangers of stochastic parrots: Can language models be too big? In: *Proceedings of the 2021 ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency*. 2021.

BRETAG, T. (ed.). *Handbook of Academic Integrity*. Singapore: Springer Singapore, 2016.

CAMPOS, W. P.; FARINA, R. M.; FLORIAN, F. Inteligência artificial e personalização do atendimento ao cliente. *Revista de Administração e Inovação*, v. 19, n. 3, p. 45–59, 2022.

CRESWELL, J. W. *Investigação qualitativa e projeto de pesquisa: escolhendo entre cinco abordagens*. 3. ed. Porto Alegre: Penso, 2014.

FERNÁNDEZ MARCIAL, V.; GOMES, L. I. E. Impacto de la Inteligencia Artificial en el comportamiento informacional: elementos para el debate. *Bibliotecas. Anales de Investigación*, v. 18, n. 3, p. 1–12, 2022. Disponível em: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8741939>.

FLORIDI, L.; COWLS, J.; BELTRAMETTI, M.; CHATILA, R. et al. AI4People – An ethical framework for a good AI society: opportunities, risks, principles, and recommendations. *Minds & Machines*, v. 28, n. 4, p. 689–707, 2018. DOI: <https://doi.org/10.1007/s11023-018-9482-5>.

GIL, A. C. *Métodos e técnicas de pesquisa social*. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2019.

HOLMES, W. et al. *Artificial Intelligence in Education: Promises and Implications for Teaching and Learning*. Brussels: UNESCO, 2021. Disponível em: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000376707>. Acesso em: 31 out. 2025.

INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. *Censo da Educação Superior 2022: notas estatísticas*. Brasília, DF: Inep, 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/inep/pt-br/assuntos/noticias/censo-da-educacao-superior/censo-da-educacao-superior-2022-notas-estatisticas>.

KAUFMAN, D.; SANTAELLA, L. *Inteligência artificial e cultura: impactos na cognição e na comunicação humana*. São Paulo: Paulus, 2020.

LUCKIN, R.; HOLMES, W.; GRIFFITHS, M.; FORCIER, L. B. *Intelligence Unleashed: An argument for AI in Education*. London: Pearson, 2016. Disponível em: <https://edu.google.com/pdfs/Intelligence-Unleashed-Publication.pdf>.

MALMSTRÖM, M.; STÖHR, C.; OU, J. AI in higher education: Personalized and interactive learning experiences. *Computers and Education: Artificial Intelligence*, v. 4, p. 100–112, 2023.

MINAYO, M. C. S. *Pesquisa social: teoria, método e criatividade*. 19. ed. Petrópolis: Vozes, 2001.

OECD – Organisation for Economic Co-operation and Development. *OECD Digital Education Outlook 2021: Pushing the Frontiers with Artificial Intelligence, Blockchain and Robots*. Paris: OECD Publishing, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1787/589b283f-en>.

PISCHETOLA, M. *Tecnologia e novas formas de aprendizagem: desafios para a educação contemporânea*. Rio de Janeiro: PUC-Rio, 2016.

RENZ, A.; HILBIG, R. Educating in the era of artificial intelligence: Challenges and opportunities. *International Journal of Learning and Teaching*, v. 12, n. 1, p. 34–49, 2020.

RUSSELL, S. J. *Artificial intelligence: A modern approach*. 3. ed. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2013.

SELWYN, N.; NEMORIN, S.; BULFIN, S.; JOHNSON, N. F. *Everyday Schooling in the Digital Age: High School, High Tech?* London: Routledge, 2018. Disponível em: <https://www.routledge.com/Everyday-Schooling-in-the-Digital-Age-High-School-High-Tech/Selwyn-Nemorin-Bulfin-Johnson/p/book/9781138069374>.

SILVEIRA, A. C. J. da; VIEIRA JÚNIOR, N. A inteligência artificial na educação: utilizações e possibilidades. *Interritórios – Revista de Educação*, v. 5, n. 8, p. 1–15, 2019. DOI: <https://doi.org/10.33052/inter.v5i8.241622>. Disponível em: <https://periodicos.ufpe.br/revistas/interritorios/article/view/241622>.

TAVARES, R.; MEIRA, L.; AMARAL, J. O uso da inteligência artificial na educação superior: perspectivas e desafios. *Revista Educação e Tecnologia*, v. 28, n. 3, p. 1–15, 2023.

UNESCO – United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. *Artificial intelligence and its role in education policies*. Paris: UNESCO, 2023. Disponível em: <https://www.unesco.org/en/articles/artificial-intelligence-and-its-role-education-policies>.

ZAWACKI-RICHTER, O.; MARÍN, V. I.; BOND, M.; GOUVERNEUR, F. Systematic review of research on artificial intelligence applications in higher education – where are the educators? *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, v. 16, article 39, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1186/s41239-019-0171-0>.